

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

Samatova Nilufar Abdullayevna

Surxondaryo viloyati Sho‘rchi tumani 31-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Sinfdan tashqari o‘qish darslarida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash usullari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsion texnologiyalar, kitobxonlik, pedagogik o‘yinlar, pedagogik texnologiyalar

Barkamol avlodni tarbiyalash, ularda o‘z mavqeini anglash va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishiga imkoniyat yaratib berish o‘qituvchining birinchi galdagi vazifasi xisoblanadi. SHuning uchun ham, ta‘lim muassasalarining o‘quv –tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish uslublari-interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Endilikda ta‘lim jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni zeriktirib qo‘ymaydigan, fikrlashga, mustaqil ishlashga yo‘naltirgan har xil metodlardan va o‘qitish vositalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. SHuningdek, ta‘limda taxsil oluvchilarga ma‘lum bilimlar tizimini etkazish, ularni faqat eslab qolishning o‘zi bugungi kunda etarli bo‘lmay qoldi.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari faoliyatida innovatsion pedagogik texnologiyalarni tarkib toptirish muammosining ijobiy hal etilishi – ushbu muassasalarda faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarning innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning mohiyati borasida ma‘lumotlarga qanchalik egaligi, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish layoqatining shakllanganligi, shuningdek, ta‘lim-tarbiya jarayonini texnologiyalashtirilishiga nisbatan e‘tiborning qaratilayotganligiga bog‘liq.

“Innovatsion ta‘lim” deganda odatda o‘quv jarayoniga yangi (foydali) elementlar olib kirish tushuniladi. SHuning uchun ta‘lim tizimida innovatsiya o‘zgartirish bilan bevosita bog‘liq. Bunday o‘zgartirishlar ta‘lim tizimining:

- maqsadiga, mazmuniga, metod, texnologiyasiga, tashkil etish shakli va boshqaruv tizimiga;
- pedagogik faoliyatdagi o‘ziga xoslik va o‘quv-bilish jarayonini tashkil etishga;
- ta‘lim darajalarini nazorat qilish va baholash tizimiga;
- o‘quv-metodik ta‘minotiga;
- tarbiyaviy ishlar tizimiga;
- o‘quv reja va o‘quv dasturlariga;

– o‘quvchi va o‘qituvchi faoliyatiga bog‘liq.[2]

Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari o‘qishga ta’lim jarayonida o‘quvchilarni axloqiy-estetik tarbiyalashning muhim vositasi sifatida qaraladi. Sinfdan tashqari o‘qishning maqsadi kichik yoshdagi o‘quvchilarni bolalar adabiyoti va xalq og‘zaki ijodining xilma-xil namunalari bilan tanishtirish, ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishdan iboratdir.

Sinfdan tashqari o‘qish dasturining mazmuniga ko‘ra ta’limning har bir bosqichida ikki asosiy bo‘limga ajratiladi.

1-bosqichda o‘qish doirasi, ya’ni o‘qitiladigan kitoblar va ularni qaysi tartibda o‘qish bilan tanishtirish yuzasidan o‘quvchilarga ko‘rsatma beriladi.

2-bosqichda shu o‘quv materiallari asosida bilim, ko‘nikma va malakalar shakllantiriladi.

Sinfdan tashqari o‘qish bolalarda ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat uyg‘otish, bog‘lanishli nutqni o‘stirish, adabiy-estetik tafakkurlarni yuksaltirishga xizmat qiladi. Bolalar adabiyoti avvalo o‘zining qiziqarli mazmuni, badiiy obrazlarning go‘zalligi, tilning ifodaliligi, she’riy so‘zlarning musiqaviyligi bilan bolalarga quvonch baxsh etadi. Ayni vaqtda u bolalarga tarbiyaviy ta’sir ham ko‘rsatadi. Bolalar adabiyoti o‘quvchilarga jonajon o‘lka, tabiyatini, kishilarning mehnati, hayoti, ularning qilayotgan ishlari va ko‘rsatayotgan qahramonliklari, bolalar hayotidan olingan voqelikni, bolalarning o‘yinlarini tushunishga o‘rgatadi.

Har bir darsda o‘quvchilar hikoya, ertak, she’r o‘qiydilar; hajmi kichik asarni yaxlit, hajmi katta bulsa, ikki – uch dars davomida o‘qiydilar, sinfdagi barda o‘quvchilar o‘qigan kitobidan biror parchani o‘qib beradilar. Ko‘proq ovoz chiqarib o‘qiydilar, bundan tashqari, darsda ichda o‘qishdan ham, she’r yodlashdan ham, rollarga bo‘lib o‘qishdan ham foydalaniladi.

Boshlang‘ich ta’lim Konsepsiyasida boshlang‘ich ta’limning maqsad va vazifalari aniq belgilab berilgan. CHunonchi, bolalarning ongi va tafakkurida mavjud bo‘lgan yashirin imkoniyatlarni aniqlash va rivojlantirish kichik maktab yoshidagi bolalarda ta’limning dastlabki davridan boshlab yangi imkoniyatlarni o‘quv materialini muvaffaqiyatli o‘zlashtirishgagina emas, balki hayotiy muammolarni echishga ham tayyorlaydi, o‘quvchilarda o‘rganish va ta’lim jarayoniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.[3] SHu bois, boshlang‘ich ta’lim sinfdan tashqari o‘qish darslarida “SWOT – tahlil metodi”, “FSMU texnologiyasi”, “CHarxpalak”, “Svetafor”, “Qor parchalari” “Tushunchalar tahlili” kabi innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni o‘stiradi. Sinfdan tashqari o‘qish darslarida suhbat o‘qilgan kitobni muhokama qilishda ham, yangi kitob tavsiya qilishda ham qo‘llanadi; suhbat elementlari o‘qilgan asardan asosiy mazmuni ajratish uchun, vokealar izshilligini, bo‘lgan vaqti va o‘rnini, bog‘lanishini belgilashga yordam beradi. Suhbat uchun savol tuzishda o‘quvchilarning

mustaqilligi, hayotdan, o‘qilgan boshqa kitoblardan qo‘shimcha javob berishi hisobga olinadi.

Sinfdan tashqari o‘qish darslarida qiziqarli mashqlarga alohida o‘rin beriladi. Bunday darslarda adabiy viktorina (bir mavzu ustida savol-javob o‘yini), eng yaxshi insholar, illyustratsiyalar, topishmoq topish, konkurslar o‘tkazish, topishmoqlar albomini tuzish, tayyorgarliksiz jamoaviy yoki individual ravishda ertak to‘qib aytish, o‘quvchilar hayoti haqida, yozuvchilarning chuqur ma‘noli gap (hikmatli so‘z)lari va maqollar, latifalar aytish mumkin. Ba‘zan o‘qituvchilar bunday darslarda innovatsion texnologiyalaridan «Hazil minuti», «5 sekund o‘ylash uchun», «Topishmoqlarni top», «Bilimdonlar klubi» kabi qiziqarli mashg‘ulotlarni doimo o‘tkazib turiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, innovatsion texnologiyalar dars jarayonida qo‘llash ta‘limning an‘anaviy tizimidan farqli ravishda innovatsion texnologiyalar asosida o‘qish darslarining har bir jarayonida o‘quvchining faolligiga asoslangan, mustaqil faoliyati, o‘zlashtirish qobiliyatini hisobga olgan holda, ta‘lim jarayoniga to‘liq jalb etilishi yotadi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan darsning an‘anaviy darsdan farqi shuki, bu darsda o‘quvchiga erkinlik muhitini yaratib berishda ko‘rinadi. Bu imkoniyat o‘quvchiga hech qanday tayziq o‘tkazmasdan uning shaxsiyatiga tegmasdan savollar berish orqali do‘stona munosabatdagi o‘quv muhitini yaratishidir.

O‘qitishning turli texnologiyalari pedagogik o‘yinlar, qiziqarli boshqotirmalar, rasmi ko‘rinishdagi rebuslar o‘quvchilarda o‘qish darslariga qiziqishlarini orttirish, mavzuni o‘zlashtirish darajasini oshiradi va fikrini mustaqil bayon qilish ko‘nikmasini shakllantiradi.

O‘quvchilarda zamonaviy ta‘limni tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiya usullaridan foydalanishning mohiyati-mazmunini tushuntirish, ularda muayyan tasavvurlarni hosil qilishga erishish maqsadga muvofiqdir.

Innovatsion pedagogik texnologiyada kutilgan natijaga erishish uchun faqat o‘qituvchi emas, o‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari, talablari va xislatlariga asoslangan holda, ko‘zda tutilgan maqsad amalga oshirishi va natijali bo‘lishini rejalashni o‘qituvchi o‘z oldiga vazifa qilib qo‘yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Barkamol avlod- O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori T. ”SHarq” nashriyoti. 1997 yil
2. G‘afforova “Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”.- T.; “Tafakkur” nashriyoti, 2011 yil.

3. Tolipov M. “Pedagogik innovatsiya asoslari”.-Andijon:, «Andijon nashriyot matbaa» MCHJ, 2011 yil.

4. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. -T. TDPU. 2004.